

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR MEDICAMENTOS NO ESTADO DO TOCANTINS NOS ANOS DE 2020 A 2024

Matheus Henrique Turmena – UNITPAC - matheusturmena@gmail.com
João Vitor Sousa Alves – UNITPAC - jv.sousa2016@hotmail.com
Kamilly Santos Coradi - UNITPAC - kamilly-coradi@hotmail.com
Giovana Marinho Apinagé Santos – UNITPAC - giovanamarinho6@gmail.com
Heloisa Silva Costa, UNITPAC - helosc29@gmail.com
Iangla Araújo de Melo Damasceno – UNITPAC - iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A intoxicação exógena por medicamentos ocorre quando há uso de uma medicação acima de doses recomendadas, que pode se dar de maneira aguda ou crônica. Cada medicação gera sinais e sintomas diversos, mas com particularidades específicas. Ademais, sabe-se que as intoxicações medicamentosas têm se tornado um problema alarmante de saúde pública. **OBJETIVO:** Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos notificados de intoxicação exógena por medicamentos no estado do Tocantins nos anos de 2020 a 2024. **METODOLOGIA:** trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de caráter quantitativo. Foram discriminados e levantados dados através Sistemas de Informações de Agravos de Notificação (Sinan Net) no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram incluídos os casos confirmados notificados de intoxicação exógena por medicamentos estado do Tocantins nos anos de 2020 a 2024. Os dados foram agrupados por sexo, faixa etária, raça, ocupação e circunstância. Foram excluídos do estudo a sessão ignorado/branco. Foi realizada também, uma revisão bibliográfica através de artigos encontrados em base de dados scielo, lilacs e pubmed. A aprovação no comitê de ética foi dispensada devido os dados coletados serem de domínio público, acesso livre e irrestrito. **RESULTADOS:** Durante o período de estudo, houve um total de 4328 casos notificados de intoxicação exógena por medicamentos no estado do Tocantins representando 32,71% dos casos na região Norte do Brasil. A maioria dos casos (76,84%) era do sexo feminino. A raça parda foi predominante com 82,48% dos casos. Em relação a faixa etária, a predominância foi na faixa de 20 a 39 anos representando 42,76% seguida pela faixa etária de 15 a 19 anos com 23,04%. Em relação a ocupação a categoria dos estudantes que representou 45,61%, nessa classificação. No referente a circunstância a predominância foi em relação a tentativa de suicídio representando 73,81% dos casos. Deve-se mencionar a possibilidade de subnotificação, uma vez que os dados foram obtidos a partir de uma fonte secundária. **CONCLUSÃO:** Os achados ressaltam a necessidade de implementação de políticas públicas específicas e estratégias que visam redução, em especial, de tentativas de suicídio, principalmente entre adolescentes e adultos jovens, de raça parda, sexo feminino e também entre os estudantes. Tudo isso, com o fito de reduzir os casos de intoxicação exógena por medicamentos visando reduzir a morbidade e a garantir melhores condições de saúde e a melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Palavras-chave: Intoxicação, Exógena, Medicamento, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

GONÇALVES, Claudiana Aguilar et al. Intoxicação medicamentosa: relacionada ao uso indiscriminado de medicamentos. **Revista Científica da faculdade de educação e meio ambiente**, v. 8, n. 1, p. 135-143, 2017. SILVA, Victória Toledo et al. Intoxicação por medicamentos: uma revisão de literatura com abordagem no tratamento. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 23, p. e6781-e6781, 2021.

DOS SANTOS, Maria Cláudia Paiva et al. Análise de intoxicação por medicamentos. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 4, p. 1617-1632, 2023.

SANTO DANTAS, Danniele do Espírito; DE ANDRADE, Leonardo Guimarães; NETO, Sebastian Rinaldi. ATENÇÃO FARMACÊUTICA NAS INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS. [Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação](#), v. 7, n. 10, p. 179-196, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. [DATASUS](#) - Departamento de Informática do SUS. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2025.